

مدى مشروعية استخدام اسرائيل للأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء القانون الدولي

عبد الحكيم عايد رجا واكد

بكالوريوس قانون الكلية العصرية الجامعية - رام الله/فلسطين

22110896@student.muc.edu.ps

الملخص

عندما يرتكب الكيان الصهيوني جرائمه بحق الفلسطينيين بالطرق الغير قانونية والمثبت عنها في القانون الدولي انها غير مشروعية وبانها محرمة دوليا، ينشأ حينئذ الحق للدولة (فلسطين) بالمطالبة بحقها في وضع الكيان الصهيوني تحت المسؤولية امام المحكمة الدولية كونها اخترقت القوانين المنصوص عليها بالاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية التي تنظم سلوك المتحاربين في الحرب بخصوص الاسلحة ذاتية التشغيل وطرق استخدامها، ومن هنا كان لازما ان نوضح المفهوم بالأسلحة ذاتية التشغيل من حيث بيان تعريفه وخصائصه وبيان أنواعه، وسوف نبين

الأسلحة ذاتية التشغيل ومدى امتثالها لمبادئ القانون الدولي من حيث المبادئ الرئيسية التي نص عليها القانون الدولي الإنساني وذكر تطبيقات الأسلحة ذاتية التشغيل التي تستخدمها الكيان الصهيوني على جنين ونابلس ، ومن ثم ننتقل الى بيان القيود التي يمكن إعمالها لحظر الأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء القانون الدولي الإنساني

Abstract

When the Zionist entity commits its crimes against the Palestinians through illegal means that are proven in international law to be illegal and internationally prohibited, then the right arises for the state (Palestine) to demand its right to place the Zionist entity under responsibility before the International Court because it has violated And the international laws that regulate the behavior of belligerents in war regarding autonomous weapons and the methods of their use. Hence, it is necessary to clarify the concept of autonomous weapons in terms of explaining its definition, characteristics, and explaining its types. We will explain autonomous weapons and the extent of their compliance with the principles of international law in terms of the main principles stipulated by it. International humanitarian law and mentioned the applications of autonomous weapons used by the Zionist entity on Jenin and Nablus, and then we move on to explain the restrictions that can be implemented to ban autonomous weapons in light of international humanitarian law.

المقدمة

عرفت المجتمعات البشرية منذ نشأتها حروباً ونزاعات خلقت معاناة ومآسي في حق الإنسانية، وهذا عائد إلى غريزة الإنسان في السيطرة والتملك واستخدام القوة دون الاستناد إلى أية قواعد وضوابط تحكمه سواء كانت قانونية أم أخلاقية، ونتيجة لتطور الهائل الذي لازم قانون الحرب ظهر القانون الدولي الإنساني.

ويتناول القانون الدولي الإنساني الممارسات المسموح بها والمحظورة بالحرب، وهو يتألف من العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم سلوك المتحاربين في الحرب، كما يهدف القانون الدولي إلى كبح جماح الحرب قدر الامكان من أجل الحد من الضرر والمعاناة الناجمة عنها، وهناك مصدران قانونيان رئيسيان للقانون الدولي الإنساني هما: اتفاقيات لاهاي للأعوام (1907 \ 1899) واتفاقيات جنيف للأعوام (1943 \ 1929) (1864)، بينما تهتم اتفاقية لاهاي بحقوق المقاتلين والممارسات العسكرية المحظورة، تركز اتفاقية جنيف بشكل أكبر على حقوق غير المقاتلين وحمائيتهم، فضلاً عن ذلك، هناك العديد من القوانين والمعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة، إذ تستند هذه القواعد الآمرة إلى أربعة مبادئ أساسية: مبدأ الضرورة، ومبدأ التناسب، ومبدأ التمييز، ومبدأ الإنسانية، هذه المبادئ على الرغم من وضوحها إلا أنها أحياناً في صراع مع بعضها البعض.

أن الاحتمالات التي تفتح أمامنا مثيرة لجدل، إذ تثير هذه الأنظمة أسئلة بطبيعتها، لا تقنية أو عسكرية فحسب، بل أيضاً أخلاقية واجتماعية وسياسية وقانونية، وبالنظر لأهمية الموضوع سنحاول بيان المفهوم بالأسلحة ذاتية التشغيل في المطلب الأول من حيث بيان تعريفه وخصائصه في الفرع الأول وبيان أنواعه في الفرع الثاني، وسوف نبين في المطلب الثاني الأسلحة ذاتية التشغيل ومدى امتثالها لمبادئ القانون الدولي من حيث المبادئ الرئيسية التي نص عليها القانون الدولي الإنساني في الفرع الأول وذكر تطبيقات الأسلحة ذاتية التشغيل التي تستخدمها الكيان الصهيوني على جنين ونابلس في الفرع الثاني، ومن ثم ننتقل إلى بيان القيود التي يمكن إعمالها لحظر الأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء القانون الدولي الإنساني، وذلك كالتالي:

إشكالية البحث

تتمثل الإشكالية الرئيسية التي تتناولها هذه الدراسة:

ما مدى مشروعية استخدام الكيان الصهيوني للأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء القانون الدولي؟

اسئلة البحث

تتمثل اسئلة البحث في الاسئلة التالية:

1. ماهي الأسلحة ذاتية التشغيل؟
2. ماهي الطبيعة القانونية لمشروعية استخدام الكيان الصهيوني للأسلحة ذاتية التشغيل؟
3. ماهي الاجراءات القانونية المتعلقة بمشروعية استخدام الكيان الصهيوني للأسلحة ذاتية التشغيل؟

أهمية البحث

تتجلى أهمية هذه الدراسة من الناحية العلمية والعملية، في كون هذه الدراسة من قلة الدراسات التي تناولت مدى مشروعية استخدام الكيان الصهيوني للأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء القانون الدولي بشكل مستقل وتفصيلي، وتبرز أهمية هذا البحث في بيان ماهية الأسلحة ذاتية التشغيل ومدى مشروعيتها، والبحث من الناحية العملية حول مدى مطابقة مشروعية استخدام الكيان الصهيوني للأسلحة ذاتية التشغيل من حيث الواقع مع نصوص القانون

منهج البحث

اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بالإشارة إلى النصوص القانونية والاتفاقيات الناظمة للحماية القانونية للفلسطينيين أثناء استخدام الكيان الصهيوني للأسلحة ذاتية التشغيل ثم تحليلها لمعرفة مدى ملاءمتها مع الواقع العملي وتطبيقها كما يجب في القانون الدول.

المطلب الاول

مفهوم الأسلحة ذاتية التشغيل وأنواعها وخصائصها

سيوضح الباحث في هذا المبحث مفهوم النزاعات المسلحة وأنواعها، ويبين خصائصها وذلك في فرعين على النحو التالي:

الفرع الأول: تعريف الأسلحة ذاتية التشغيل وخصائصها

اولاً: تعريف الأسلحة ذاتية التشغيل:

ليس هناك شك في الاهتمام بتطوير الأسلحة قد أرتفع بصورة تدريجية خلال العامين الماضيين، نظراً للتطور التكنولوجي وانخفاض التكاليف مما يجعل الأسلحة ذاتية التشغيل أكثر قابلية للانتشار وبأسعار معقولة، مع ذلك يوجد أرتباك كبير حول المقصود بالأسلحة ذاتية التشغيل، فقد ذهبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القول بأن مصطلح "منظومة الأسلحة التلقائية" هو مصطلح شامل، من شأنه أن يشمل إي نوع من أنواع منظومات الأسلحة سواء كانت في البر أو الجو أو البحر بتلقائية في وظائفها الحساسة،¹ وهذا يعني سلاحاً يمكنه ان يختار أي (يبحث، ويكتشف، ويتعقب) ويهاجم أي (يستخدم القوة ضد العدو أو يضر، أو يدمر) أهداف دون تدخل بشري (أي بعد التشغيل الأولي تقوم منظومة السلاح بنفسها باستخدام أجهزة الاستشعار والبرمجة والقوة، بعمليات الاستهداف والأعمال التي عادة ما يتحكم بها البشر).²

أما منظمة "هيومن رايتس ووتش" فترى بأن الجيل الثاني من الأسلحة في الترسانات العسكرية قد يكون (الروبوتات القتالة)، "وهي آلات قادرة على اختيار أهداف محددة وتدميرها دون تدخل بشري إضافي"³

¹ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقرير عن القانون الدولي الانساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة (قوة القانون)، المؤتمر الدولي الثاني والثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 2015، ص62.

² اسحاق العشاش، نظم الأسلحة المستقلة الفاتكة في القانون الدولي: مقارنة قانونية حول مشكلة حصارها دولياً، مجلة جيل لحقوق الإنسان، العدد30، الجزائر، 2018، ص153.

³ راسيل كرستيان، فجوة المحاسبة المتعلقة بالروبوتات القتالة، هيومن رايتس ووتش، جنيف، 2018، ص1.

بينما يذهب البرلمان الأوروبي إلى القول بأن الأسلحة ذاتية التشغيل (هي أنظمة أسلحة ذاتية، يمكن أن تنفذ عمليات قتل دون تدخل العنصر البشري).⁴

وقد أصدر السيد كريستوف هاينز المقرر الخاص المعني بالأجراءات القضائية والإعدامات خارج نطاق القضاء التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة تقريراً في 2014، بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل، إذ لم يستخدم السيد هاينز مصطلح "القاتلة" وإنما استخدم مصطلح "القوة المميتة" ومن ثم عرفه بأنه (استخدام القوة بشكل مستقل عن الكائنات البشرية)، وفي الواقع، يجادل السيد هاينز حول درجة استقلالية السلاح، إذ يقول بأن السلاح لا يتخذ أي قرارات وإنما ينفذ إجراءات معينة على أساس قواعد محددة من قبل الإنسان واستجابة للإشارات التي التقطتها مجساته، في هذا المعنى، هنالك بالفعل إنسان تدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الأسلحة.⁵

ومن خلال النظر إلى التعاريف السابقة التي أوردتها الدول والمنظمات الدولية، يمكننا التوصل إلى صياغة تعريف بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل، من حيث مدى تدخل الإنسان في التحكم بهذا النوع من الأسلحة، بأنها (آلة قادرة على اختيار الأهداف والاشتباك معها، من دون تدخل العنصر البشري، اعتماداً على البرمجيات التي يتم ادراجها مسبقاً داخل هذه الآلات).

ثانياً: خصائص الأسلحة ذاتية التشغيل:

تشير الدراسات الحديثة لمعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح UNIDIR حول زيادة الأنظمة ذاتية التشغيل، إلى أنه في ظل غياب تعريف يحظى بقبول دولي لمنظومة الأسلحة ذاتية التشغيل، اعتبر تحقيق وضوح أكبر بشأن السمات الأساسية التي تميز تلك الأسلحة عن غيرها من أنظمة التسليح المعروفة على الساحة الدولية سبيلاً لتحسين فهم تلك المنظومة، وتحديد ما إذ كانت ستثير تحديات محتملة للقانون الدولي الإنساني، ومن أبرز خصائص الأسلحة ذاتية التشغيل ما يلي:

⁴ تقرير البرلمان الأوروبي، البرلمان الأوروبي يدعو إلى حظر عالمي لاستخدام "الروبوتات القاتلة" والأسلحة ذاتية الحكم، 2018، ص1.

⁵ اسحاق العشاش، مرجع سابق، ص153.

1. الاستقلالية :

يذهب غالبية الخبراء والمختصين إلى أن أهم الخصائص التي تتميز بها الأسلحة ذاتية التشغيل هي خاصية الاستقلالية، والتي تعني غياب التدخل البشري، وقدرة النظام أو المنصة أو البرنامج على إكمال مهمة باستخدام السلوكيات الناتجة عن تفاعل برامج الذكاء الاصطناعي مع البيئة الخارجية، ومن ثم تتحقق القدرات الذاتية في منظومات الأسلحة عبر أنظمة تحكم قائمة على برمجيات، وأجهزة كمبيوتر متخصصة تصل بالأسلحة الخاضعة للتحكم، وتتلقى أنظمة التحكم هذه المعلومات من أجهزة استشعار ومن البيئة ومن المشغل البشري، وربما من أنظمة أخرى ذاتية التشغيل، فتعمل على معالجة هذه المعلومات، وتصدر التعليمات للأسلحة الخاضعة للتحكم، ويخلص الخبراء إلى أن هذه الاستقلالية ينتج عنها استحالة إنهاء المهمة إذا بدأتها منظومة الأسلحة نظرا لوجود الإنسان خارج دائرة صنع القرار في تلك المنظومة.⁶

2. التعليم والتكيف والتأقلم

من أجل أن تكون الأسلحة مستقلة تماما وتتصرف دون أي تدخل بشري، فأنها تحتاج بالضرورة إلى نوع من الذكاء الاصطناعي الذي يجعل الآلة قادرة على إدراك واستخدام المعلومات المعقدة من أجل تحقيق مهمة معينة تطلب صنع القرار، ويقوم العلماء في العصر الحديث بتزويد بعض أنواع الأسلحة ببعض أنظمة الذكاء الاصطناعي بالغة التعقيد تجعلها قادرة على أداء مهام، واتخاذ قرارات مستقلة بشكل متزايد وهو ما يشكل أحد أنواع التعلم.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن هناك منظومات أسلحة تم تزويدها بنظم ذكاء اصطناعي جعلها قادرة على التعلم من خلال المحاكاة أو التجربة المباشرة أو الجمع بينهما، ويمكن الإشراف على هذا التعلم بواسطة المشغل البشري الذي يقوم بإمداد النظام بكافة البيانات، وقد يكون التعلم غير خاضع للرقابة، حيث يتعرف النظام على البيئة الأساسية للبيانات نفسها دون أن يتم تصنيفها، ويمكن التعلم أيضا " بلا اتصال بشبكة المعلومات الدولية " حيث يتعلم النظام مهمته من خلال مجموعة بيانات ثابتة يتم تزويده بها، وفي هذه الحالة

⁶ حسني رضوان، أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني، كلية الشريعة والقانون بتقنها الأشراف، العدد 24، دقهلية، 2022، ص 20.

لن يتمكن النظام من الاستمرار في التعلم" عبر شبكة المعلومات الدولية" حيث تتغير مدخلات البيانات باستمرار، ومن ثم تستمر هذه الأنظمة في تحديث بياناتها باستمرار، وتحليلها بحيث تستطيع تكييف قدراتها وقراراتها مع المدخلات البيئية.⁷

3. التحسين والتحديث:

تعمل العديد من أنظمة التعلم الآلي التي يتم تزويد الأسلحة ذاتية التشغيل بها، ولاسيما تلك التي تستخدم الشبكات العصبية العميقة، نحو تحسين بعض سلوكياتها، ونماذج التحسين المستخدمة في هذه الأسلحة هي عبارة عن خوارزميات رياضية تعتمد على كميات هائلة من البيانات، ومن خلال تلك البيانات سوف يكون نظام التسليح قادراً على تقييم حالته الحالية وتقييم جميع الإجراءات الممكنة بسرعة لتحديد الاجراء الصحيح.

بمعنى أن الأسلحة ذاتية التشغيل تعتمد على نوع من التعلم التعزيزي الذي يتمحور في محاولة العثور على أفضل سلوك ممكن أو المسار الذي يجب أن يتخذه السلاح في موقف محدد.

ومما سبق، يتضح لنا أن نظام التعلم التعزيزي الذي تستخدمه الأسلحة ذاتية التشغيل يختلف عن التعلم تحت إشراف المستخدم في معظم الأسلحة شبه المستقلة، وذلك في طريقة التعامل مع البيانات، حيث في التعلم تحت إشراف يتم برمجة السلاح على الإجراءات الصحيحة نفسها، ولكن في التعلم التعزيزي لا توجد اجراءات مسبقة يتم تزويد الآلة بها، ولكن الآلة هي التي تقرر ما يجب عليها فعله لأداء المهمة المطلوبة دون وجود أي بيانات أو تدخل من المشغل البشري.⁸

الفرع الثاني: أنواع الأسلحة ذاتية التشغيل

من المعروف أن العديد من الدول تعمل بنشاط على تطور أنظمة عسكرية تستخدم فيها التقنيات المتقدمة، لمساعدة الجنود البشر في الأدوار القتالية واستكمالها إلى حد ما، ومنها الأنظمة التي توصف عادة بأنها "ذاتية" أي مستقلة، لكن تختلف درجة الاستقلال على درجة التفاعل بين الإنسان والآلة إذا ما كان ضمن الحلقة أو فوق الحلقة أو خارج الحلقة حسب الآتي:

⁷ حسني رضوان، أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص22.

أولاً: الإنسان ضمن الحلقة:

يمكن استخدام هذا المصطلح لوصف سلسلة الأوامر التي تتدفق من الإنسان إلى الآلة لاتخاذ إجراءات محددة كما في حالة إطلاق النار⁹، وهو مقدرة السلاح الذاتي على اختيار الهدف أو القيام بأي وظيفة ماعدا التصرف، ثم يتوقف تلقائياً أو يتم إيقافه ليتولى الإنسان الحكم التالي¹⁰، إذ يحتفظ المشغل البشري بالوظائف الحرجة للاستهداف و المهاجمة، ويمكن القول بأنها أنظمة دفاعية فقط يمكن نشرها في بيئات بسيطة كنظم ثابتة ومن ثم يمكن تفعيلها لإصابة الأجسام بدلا عن البشر، وأبرز مثال يتم الاستشهاد به في الكثير من الأحيان كنظام سلاح أوتوماتيكي يبقى الإنسان فيه ضمن الحلقة هو طائرة (PREDATOR) غير المأهولة، والتي يتم التحكم فيها عن بعد بواسطة طيار على الأرض، وبالتالي تظل خاضعة لسيطرة الإنسان في الجانب الآخر من الحكم الذاتي.

ثانياً: الإنسان فوق الحلقة:

ويقصد به قدرة السلاح الذاتي على اختيار الأهداف والتصرف استعمال القوة تحت مراقبة الإنسان، الذي يمكنه تجاوز الاجراءات وتوقيفها والتحكم بها في أي مرحلة كانت، ويشترط في هذه الأهداف أن تكون فردية أو أن تكون مجموعات مستهدفة محددة مسبقا من قبل المشغل البشري، وهذا يعني أن المشغل البشري يحتفظ بالقدرة على التدخل وإنهاء الالتزامات، كما في حالة حصول فشل في النظام إذ يستطيع التدخل في هذه المرحلة قبل حدوث مستويات غير مقبولة من الضرر، مما يجعل المشغل البشري يمتلك حق الاعتراض ومراقبة تصرفات النظام ومعالجتها في الوقت المناسب، ومثال ذلك نظام القبة الحديدية التابع للكيان الصهيوني الذي ينفذ المهام المبرمجة مسبقا دون المزيد من المشاركة البشرية بعد تنشيطها، إلا إذا تطلب الأمر التدخل البشري عند الضرورة.¹¹

THE IEEE GLOBAL INITIATIVE ON ETHICS OF AUTONOMOUS AND INTELLIGENT SYSTEM, REFRAMING AUTONOMOUS WEAPONS SYSTEM, CREATIVE COMMONS ATTRIBUYION_NONCOMMERCIL 3,0 ,USA-, 2017,P.3.

¹⁰ إسحاق العشاش، مرجع سابق، ص153.

¹¹ اسحاق العشاش، مرجع سابق، ص154.

ثالثاً: الإنسان خارج الحلقة:

وهي أنظمة الأسلحة الذاتية التي تكون قادرة على تحديد الأهداف ومهاجمتها دون تدخل العنصر البشري، إذ تكون قادرة على تقييم حالتها وتقدير قرارات الاستهداف الخاصة بها من تلقاء نفسها، ومن الأمثلة على ذلك أنظمة صواريخ باتريوت وفلانكس الأمريكية المضادة للنظام الصاروخي التابعة للكيان الصهيوني، ذلك أن المزيد من التقدم التكنولوجي سيجعل من الصعب على البشر التدخل بشكل فعال في النظم الآلية والمشاركة في الحرب بأي طريقة أخرى غير إعطاء الاتجاه الاستراتيجي العام، حتى إنه من الممكن التخيل بأن الآلات الذكية ستحدد يوماً ما " العدو الحقيقي "، لأن الهجمات قد تحدث بسرعة أكبر من أن يستجيب لها البشر، وقد تخفي بعض الوسائل الجديدة منشئي الأعمال الحربية كما في حرب المعلومات الاستراتيجية (قرصنة المعلومات)، لكونها سوف تستغرق من الدول التي تعرضت لمثل هذه الاعتداءات وقتاً طويلاً لمعرفة من المنشئ وكيفية الرد المناسب.

المطلب الثاني

مدى امتثال الأسلحة ذاتية التشغيل لمبادئ القانون الدولي الإنساني

سيوضح الباحث في هذا المبحث المبادئ الرئيسية التي نص عليها القانون الدولي الإنساني، ويبين تطبيق الأسلحة ذاتية التشغيل التي تستخدمها إسرائيل على جنين ونابلس، ويبين القيود التي يمكن إعمالها لحظر الأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء القانون الدولي الإنساني وذلك في ثلاثة فروع على النحو التالي:

الفرع الأول: المبادئ الرئيسية التي نص عليها القانون الدولي الإنساني

إن اختيار الدول لأساليب ووسائل القتال هي ليست مطلقة فقد يكون السلاح بطبيعته محظورا أو قد يشكل استخدامه انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ومن ثم فإنه مقيد بمبادئ رئيسة نص عليها القانون الدولي، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية بيان ما يلي:

أولاً : الأسلحة الذاتية ومدى الامتثال لمبدأ التمييز

من أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني المعاصر مبدأ التمييز، والذي يعد حجر الأساس لأحكام البروتوكولين الإضافيين الاتفاقيات جنيف لعام 1977 فقد نصت المادة (48) من البروتوكول الإضافي¹² الأول "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها".

ولهذا فقد تباينت وجهات نظر الدول في تحديد الأعيان المدنية التي تتمتع بالحماية الدولية والتي ليس لها علاقة بالمجهود الحربي¹³، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى وضع عدة مشاريع من أجل تمييز الأهداف المدنية، ومن ثم فقد تم التوصل إلى أن قاعدة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، والأهداف العسكرية والأعيان المدنية من جهة أخرى تقتضي عدم استهداف المدنيين بالعمليات الحربية، أما فيما

¹² هشام بشير، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات 16 القانونية، القاهرة، مصر، 2012، ص112.

¹³ سهيل الفتلاوي، مبادئ القانون الدولي الإنساني في حماية المدن والمدنيين والأهداف المدنية، مطبعة عصام، بغداد، العراق، 1990، ص145.

يخص الأعيان المدنية، يوجب القانون الدولي الإنساني الإمتناع عن إستهداف كل ما لا يشكل هدفاً عسكرياً¹⁴ ، ويعطي القانون الدولي الإنساني الأولوية لمنح الصفة المدنية للأشخاص، وفي حالة إثارة الشك حول حقيقة صفتها (مدنية أم عسكرية)، يجب التصرف على إعتبار أن الهدف المشكوك حول صفته مدنياً لا يجوز استهدافه، وهذا ما أكدته الفقرة(1) من المادة (50) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنياً "بنصها" وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً".

بالتوازي مع ذلك، ولما كانت التكنولوجيا الحالية لا يمكنها فك التشفير بين الأهداف العسكرية والمدنية، فإن مبدأ التمييز هو الأكثر إشكالية بالنسبة للأسلحة ذاتية الحكم، لكونها لا تمتلك القدرة على التمييز بين المدني والجندي لأنها تتألف من أجهزة استشعار ولا يمكن للمعلومات المكتسبة من أجهزة الإستشعار التوصل بشكل دقيق للفرق بين المقاتل وغير المقاتل ، فقد ذهب نويل شاركي عالم الذكاء الإصطناعي والعضو المؤسس لحملة (أوقفوا الروبوتات القاتلة) إلى القول بأن "هذه الأنظمة تفنقر إلى العناصر الأساسية للإمتثال لمبدأ التمييز، وقد أعطى مثلاً في هذا الشأن بخصوص هروب أم مع أبنها الذي يحمل بندقية مزيفة للعب بها، فالجندي البشري له القدرة على تفسير الوضع بأنه لا يشكل خطراً بينما الآلة من غير المعقول أنها تحوز على تلك القدرة".¹⁵

ومن ثم هنالك إتجاهين بخصوص قدرة الأسلحة الذاتية على التمييز:

الإتجاه الأول: يرى بأن الأسلحة الذاتية غير قادرة على الإمتثال لمبدأ التمييز وتؤدي إلى إثارة العديد من المشاكل بهذا الصدد، كما هو الحال في عدم قدرتها على الغاء الهجوم على مقاتل تعرض إلى الإصابة أو أعطى إشارة واضحة وصريحة عن نية الإستسلام .

¹⁴ عامر الزمالي، مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام: الإسلام والقانون الدولي الإنساني حول بعض مبادئ سير العمليات الحربية، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بدون سنة نشر، ص162.

¹⁵ هادي المالكي و محمود جعفر، مدى مشروعية استخدام الطائرات من دون طيار في إطار القانون الدولي الإنساني، مجلة العلوم القانونية، المجلد الثلاثون، العدد الثاني، كلية القانون، جامعة بغداد، بغداد، العراق، 2015، ص244.

الإتجاه الثاني: يرى بأن الأسلحة الذاتية يمكن أن تكون قادرة على الإمتثال لمبدأ التمييز ولو بصورة بسيطة، كما هو الحال في المعارك الكبيرة التي تكون فيها الجيوش واضحة لدرجة كبيرة، أو في المعارك التي تجري في البيئات النائية كما هو الحال في الصحاري أو تحت الماء.¹⁶

ثانياً: الإمتثال لمبدأ التناسب عند شن هجوم باستخدام الأسلحة الذاتية

أن أي استخدام للقوة ضد الأهداف العسكرية والقيام بإستهدافها يجب أن يكون خاضعاً لتحكم استخدام القوة وضرب الأهداف، وأهم هذه المبادئ هو مبدأ التناسب والذي يقصد به مراعاة التناسب ما بين الضرر الذي قد يلحق بالخصم والمزايا العسكرية التي من الممكن تحقيقها نتيجة لإستخدام القوة أثناء سير العمليات العسكرية، ويسعى مبدأ التناسب إلى إقامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين هما: الإنسانية والضرورة العسكرية.¹⁷

وقد ورد النص على هذا المبدأ من خلال قاعدة مذكورة في إعلان سان بيترسبورغ عام (1868)¹⁸، كما ورد النص على هذا المبدأ في لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام (1907) إذ نصت على إنه "ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو"¹⁹، أما محكمة العدل الدولية فقد تبنت هذا المبدأ في العديد من الأحكام، منها قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية بين نيكاراغوا والولايات المتحدة الأمريكية، إذ رفضت محكمة العدل الدولية إدعاء الولايات المتحدة بأن ما قامت به دفاعاً جماعياً عن النفس وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وخلال مناقشتها للعوامل المختلفة التي تبرر حالات الدفاع عن النفس اعترفت المحكمة بمبدأ التناسب بإعتباره مبدأ راسخ من مبادئ القانون الدولي العرفي.²⁰

¹⁶ اسحاق العشا، مرجع سابق، ص163.

¹⁷ علاء سببته وهشام بشير، حماية البيئة والتراث الثقافي في القانون الدولي، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2013، ص101.-100 .

¹⁸ عامر الزمالي، مرجع سابق، ص163.

¹⁹ المادة 22 من لائحة لاهاي، لعام 1907.

²⁰ موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية -1948- 1991 الجزء الأول، القضية المتعلقة 28 بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، 1986، ص212.

وتسهم الأسلحة التي تستعمل عند شن الهجوم بدور كبير في مسألة التناسب، فالتطور الكبير الذي طرأ على صناعة الأسلحة في السنوات الأخيرة أعطى العسكريين ميزة إصابة الأهداف بدقة، لكن مثل هذا التطور يكلف الدول مبالغ باهظة، لذلك نجد بعض الدول ترفض إلزامها باستخدام مثل هذه الأسلحة في كل الحروب، مثال ذلك، تذهب الولايات المتحدة إلى القول بأن "قاعدة التناسب لا تُلزم الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية بإستعمال الأسلحة المتطورة عالية التكاليف للإلتزام بمبدأ التناسبية".²¹

ومن الأسلحة الأكثر تطوراً الأسلحة ذاتية التشغيل ومن ثم فإن الدخول في الوقت الحاضر هي تحليل مبدأ التناسب فيما يتعلق باستخدامها يفرض على المقاتلين أن يقوموا بتحديد الأضرار الجانبية والمحتملة للمدنيين والأعيان المدنية في أي هجوم على هدف عسكري، وإذا لم يكن هنالك مدنيين أو أعيان مدنية فليست هنالك حاجة لتحليل مبدأ التناسب، وهذا ما يطلق عليه بـ (معيار القائد المعقول أو معقولة القائد العسكري)، بمعنى أنه "يجب على المرء أن ينظر إلى الموقف كما رآه القائد في ضوء جميع الظروف المعروفة"، كما يطرح التناسب مشكلة كيفية برمجة سلاح ذاتي ليتوافق مع مبدأ التناسب، فمن الناحية النظرية يمكن برمجة السلاح الذاتي ليتوافق مع هذا المبدأ عن طريق برمجة خوارزميات السلاح، إذ تقوم من تلقاء نفسها بتحليل مبدأ التناسب، لكن من الناحية العملية إذا كان البشر أنفسهم غير قادرين في بعض الأحيان على تقدير إذا كان الهجوم متناسب أم لا، كيف يستطيع المبرمجون إعداد أسلحة ذاتية تقوم من تلقاء نفسها بتقدير مبدأ التناسب، ويذكر Schmitt Michael الأستاذ في الكلية الحربية البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن مبدأ التناسب من أكثر المبادئ تعقيداً في القانون الدولي الإنساني ويرى إنه من المستبعد أن تتم برمجة الأسلحة الذاتية للتعامل مع كافة الأوضاع التي تحدث أثناء سير العمليات الحربية.²²

ثالثاً: الإمتثال لمبدأ الضرورة العسكرية عند شن هجوم باستخدام الأسلحة الذاتية

يقوم القانون الدولي الإنساني على أساس الموازنة بين متطلبات الضرورة العسكرية والاعتبارات الإنسانية، فالضرورة العسكرية تتطلب استخدام القوة بالقدر اللازم لتحقيق ميزة عسكرية، بينما تتطلب الاعتبارات

²¹ رشيد العنزي، الأهداف العسكرية المشروعة في القانون الدولي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثالث،

الكويت، 2007، ص 52 - 53.

²² إسحاق العماش، مرجع سابق، ص 164.

الإنسانية تحقيق هذه الميزة بأقل الخسائر في الأرواح والمعدات²³، ففي حال غياب التنظيم الصريح الذي يحدد نوع القوة المسموح باستخدامها ودرجتها في الهجمات المباشرة التي توجه ضد الأهداف العسكرية المشروعة، يجب تحديد نوع ودرجة القوة استناداً الى مبدأى الضرورة العسكرية ومبدأً الإنسانية²⁴.

وتحتل الضرورة العسكرية موقعا بارزاً في مواثيق القانون الدولي الإنساني إذ ورد النص عليها في ديباجة إعلان سان بيترسبورغ التي تنص على إن "ضرورات الحرب يجب أن تتوقف أمام مقتضيات الإنسانية"²⁵، كما نصت عليها الفقرة (5) من ديباجة اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 بشأن (قوانين الحرب البرية وأعرافها) على إنه "الحد من الآم الحرب حسب ما تسمح به الضرورات العسكرية"، فضلاً عن الإشارة إليها في اتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول في مواد متفرقة، وفي البروتوكول الإضافي الثاني في مادة واحدة هي المادة 17.

وقد اتفق الفقه والقضاء الدوليين على إن الضرورة العسكرية محكومة ومقيدة بعدد من الشروط وهو كالاتي:

1. إرتباط قيام هذه الحالة بسير العمليات الحربية خلال مراحل القتال.
2. الطبيعة المؤقتة للضرورة العسكرية إذ تبدأ ببداية الفعل وتنتهي بزواله
3. ألا تكون الإجراءات المستخدمة لتنفيذها محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني
4. ألا يكون أمام القوات المتحاربة أي خيار بتحديد طبيعة ونوع الوسائل المستخدمة أثناء قيام الضرورة العسكرية²⁶

²³ هشام بشير، حماية البيئة في ضوء احكام القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، 33 القاهرة، مصر، 2011، ص 85.

²⁴ علي الموسوي، المشاركة المباشرة في الهجمات السيب ارنية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهدين، بغداد، العراق، 2017، ص 126.

²⁵ عامر الزمالي، مرجع سابق، ص 165.

²⁶ علاء سبيطة وهشام بشير، مرجع سابق، ص 99.

كما أشارت الممارسات الدولية إلى العمل بهذا المبدأ، فقد خلصت محكمة العدل الدولية إلى القول بأن الكيان الصهيوني لا يمكنه الإحتجاج بمبدأ الضرورة العسكرية كسبب مانع من مسؤوليته إزاء بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية.²⁷

وفي إطار الأسلحة الذاتية ومدى قدرتها على تحقيق مبدأ الضرورة العسكرية، يذهب البعض إلى القول بأن قدرة الأسلحة الذاتية على تلبية متطلبات هذا المبدأ تتوقف على تلبية متطلبات مبدأ آخر وهو مبدأ التمييز، فإذا لم تتمكن الأسلحة الذاتية من تحديد هوية الهدف هل هو عسكري أم مدني فلا يمكنها تحديد ما إذا كان تدميره ضرورة عسكرية، كما إن الإمتثال لمبدأ الضرورة العسكرية يقتضي أن تقتصر القوة التي تمارسها هذه الأسلحة على القدر اللازمة من القوة لإنجاز الهدف المشروع من النزاع، ومن ثم فإن السماح للأسلحة الذاتية باستخدام قدر غير محدود من القوة ينتهك هذا المبدأ، ويرى المناهضون لهذه الأنظمة بأنها ستجد صعوبة في تقدير الضرورة العسكرية وقد يستحيل عليها ذلك لكون المبدأ يرتبط بكيان وفكر الإنسان، غير أن المؤيدين لهذه الأنظمة يذهبون بعكس ذلك إذ يقولون بأن استخدامها لا يكون إلا للضرورة العسكرية²⁸.

رابعاً: الإمتثال لمبدأ الاحتياطات اللازمة عند شن هجوم باستخدام الأسلحة الذاتية

يعد الإلتزام باتخاذ الاحتياطات في الهجوم مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني، فقد ورد النص عليه في المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 بأن "تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية"، ومقتضى هذا النص بأنه يجب على الخصوم أن يبذلوا العناية المستمرة لتجنب السكان المدنيين والأعيان المدنية عند شن الهجوم، كما أنه في الفقرات التالية من هذه المادة يلزم أولئك الذين يخططون لهجوم أو يتخذون قرار بشأنه" أي الذين يتولون قيادة العمليات العسكرية باتخاذ جميع "الاحتياطات المستطاعة" عند اختيار طرق وأساليب الهجوم من أجل تجنب إصابة المدنيين وإلحاق الضرر بهم فضلاً عن الأعيان المدنية.

²⁷ أحمد أبو الوفا، قضاء محكمة العدل الدولية: 2005-2001 الرأي الإستشاري الخاص بالأثار القانونية لبناء الجدار في

الأرض الفلسطينية المحتلة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2006، ص 191.

²⁸ إسحاق العشاش، مرجع سابق، ص 162.

لم يتم وضع تعريف لمصطلح "الاحتياطات المستطاعة" في نص المادة سالفة الذكر، ومع ذلك ورد بأنها "تلك الاحتياطات الممكنة عملياً توضحها في اتفاقية الأسلحة التقليدية الثانية لعام 1980، مع مراعاة جميع الظروف في ذلك الوقت، بما في ذلك الإعتبارات الإنسانية والعسكرية."²⁹

والسؤال الذي يثار بهذا الصدد في إطار انظمة الأسلحة الذاتية في أي مرحلة من مراحل أدرج النظام في العمليات القتالية يتم اتخاذ هذه التدابير، هل يتم اتخاذها عندما يتم تنشيط نظام السلاح الذاتي أو عندما يكون النظام على وشك الإنخراط في العمليات العسكرية، أو طوال مدة المشاركة في الإستهداف، والجواب الأمثل على ذلك، هو أن الإلتزام مستمر بطبيعته بدء من برمجة السلاح وطوال مدة الإشتراك في العمليات القتالية، غير أن هذه الاحتياطات لا تتخذ في الهجوم إلا إذا كانت مستطاعة، أي يجب قياس مدى إمكانية اتخاذ تدبير احتياطي معين مقارنة بالبدائل المتاحة لمن يخططون أو يقررون اتخاذ هجوم معين وليس مقارنة بقدرة آلة معينة على اتخاذ تدبير معين، ولما كان هذا التدبير يخاطب من يخططون ويأمرن بالهجوم فهو يعني بأنه يخاطب البشر، ومن ثم فإنه لا يخاطب السلاح الذاتي إلا أنه مجرد آلة لكن مع ذلك، لا يوجد ما يمنع من اتخاذ مثل هذه الاحتياطات لأن البشر هم من يقومون بالزج بهذه الآلات للهجوم مكانيا إلى واجب إبقاء الجندي البشري في الحلقةً وزمانياً، معنى ذلك أن هذا المبدأ يؤدي ضمناً لغرض التحكم والإشراف لتمكينها من الإستجابة للحالات المستجدة أثناء النزاع.

خامساً: الأسلحة الذاتية في ضوء شرط مارتنز

مبدأ الإنسانية وإملاء الضمير العام أو ما يسمى بـ "شرط مارتنز" هو الغاية والوسيلة في آن واحد بالنسبة للقانون الدولي الإنساني، ويقصد بهذا المبدأ حماية كرامة الإنسان في جميع الأحوال بما في ذلك وقت الحرب فلا يمكن الحديث عن قانون دولي إنساني دون الرجوع إلى هذا المبدأ³⁰، ولقد وضع هذا الشرط أصلاً في ديباجة اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1899 وعام 1907 واليوم يمكن العثور على بند مارتنز في الفقرة (2) المادة (1) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وهو

²⁹ ماركو ساسولي، القانون الدولي الإنساني في قانون النزاعات المسلحة المعاصرة: الأسلحة ذاتية التشغيل والقانون الدولي الإنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، بدون سنة نشر، ص 161.

³⁰ هشام بشير، إبراهيم عبد ربه إبراهيم، مرجع سابق، ص 98.

ينص على ما يلي "يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليه هذا الملحق "البروتوكول" أو أي اتفاق دولي آخر، تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما أُنشئت بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام"، ومن ثم فإن هذا المبدأ يلخص المبادئ الأخرى للقانون الدولي الإنساني، وهو جوهر نظرية الحرب العادلة والتي تعني بأن الحرب يجب أن لا تسبب معاناة أكثر مما هو ضروري لتحقيق الغاية منها، ويرتبط شرط مارتنز مع مبدأ "المعاملة الإنسانية" الذي يقصد به، حظر لتحقيق أهداف عسكرية مشروعة، ويعتبر هذا المبدأ إلحاق الألام أو الإصابة أو التدمير غير الضروري فعلا مكملا معه لمبدأ الضرورة العسكرية ومتضامناً معه.³¹

وعند تحليل ما إذا كان السلاح الذاتي يتوافق مع مبدأ الإنسانية، يرى البعض بأنه لا بد من مقارنته بالطائرات بدون طيار، إذ تقدم الطائرات بدون طيار العديد من المزايا الإنسانية والتي قد تكون قابلة للتطبيق على أسلحة ذات مستويات عالية من الحكم الذاتي، فضلا عن إن الأسلحة الذاتية هي غير مصممة لإحداث "معاناة غير ضرورية"، ذلك أن هذه المعاناة قد تحدث في الأسلحة التقليدية ذاتها، بكونها لا تتوقف على نوع السلاح وإنما طريقة استخدامه.

لما كان تقدير مدى توافق الأسلحة الذاتية مع مبدأ الإنسانية يتوقف على مقارنته بالطائرات بدون طيار، فإن البعض يرد على ذلك بالقول بأن الطائرات بدون طيار تنتهك بحد ذاتها مبدأ الإنسانية، ذلك أن الغالبية العظمى من الحالات التي يتم فيها إجراء الضربات تكون دون إنذار مسبق، وهذا يتعارض مع نص المادة (37) من الدليل المتعلق بالقانون الدولي المطبق في الهواء والغدائف الحربية³²، أما البعض الآخر فإنه يرى بأن الأسلحة الذاتية غير قادرة على تلبية متطلبات الإنسانية لكونها تقتصر إلى المشاعر الإنسانية، كالتعاطف والخوف والغضب، كما لا يمكن للأسلحة الذاتية أن تعرف المعاناة الجسدية والنفسية والتي يشعر بها البشر، ومن ثم فإن الأسلحة الذاتية ستواجه صعوبات في أن تكون أفعالهم إنسانية وتتماشى مع مبدأ الإنسانية،

³¹ نيلس ميلزر، دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بدون مكان نشر، 2010، ص 79.

³² حسام خلف، القتل المستهدف باستخدام الروبوتات (الطائرات بدون طيار) في القانون الدولي، مجلة العلوم القانونية، المجلد 29، العدد 1، كلية القانون، جامعة بغداد، بغداد، 2014، ص 221.

ويستشهدون بالاستطلاع الذي أجراه Arkin في بحثه حول مقبولية استخدام هذه النظم لدى رأي الجمهور العاديين وصانعي القرار والباحثين والأفراد العسكريين، وقد كانت نتيجة البحث هي أن الرأي السائد هو "كلما تقلص الإشراف البشري على الأسلحة كلما تضاءلت الموثوقية بها".³³

أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإنها تعترف بأن هذه القضية هي ليست جديدة بحد ذاتها على التكنولوجيا، ولكن الأمر متعلق باستخدام التكنولوجيا، تقريباً كل سلاح يمكن أن تتم إساءة استخدامه بطريقة ما، إذاً فالسؤال المطروح بهذا الصدد هو هل سيتم استخدام الأسلحة الذاتية بطريقة قانونية أم لا.

على الرغم من إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الأسلحة ذاتية التحكم يمكن أن تمتثل لمبدأ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية ومبدأ الإنسانية أم لا، والعكس لم يثبت ومع ذلك، فإن السلاح الذاتي حتى بالقوانين المحددة والمعمول بها، والتي وإن كان قادر على الإمتثال لتلك المبادئ، فإنه يجب أن يظل ملتزماً بتحدد قواعد وإجراءات الحرب والقيود التي تفرض عليها.

الفرع الثاني: القيود التي يمكن إعمالها لحظر الأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء القانون الدولي الإنساني

أدى التطور الحاصل في مجال العلم والتكنولوجيا إلى توسيع استخدام وسائل وأساليب الحرب بطريقة حديثة ذو أثر فتاك، غير إن عدم وجود نصوص صريحة في القانون الدولي الإنساني تلزم الدول بإقتناء أو استخدام أسلحة معينة بذاتها أو تنظيم نوع ودرجة القوة المسموح بها ضد الأهداف العسكرية المشروعة، لا يمنع من وجود قواعد خاصة يمكن إعتبارها قيود على إمتلاك نوع معين من الأسلحة أو تطويرها، للوصول إلى هدف وغاية القانون الدولي الإنساني والمتمثلة بتوفير أكبر قدر من الحماية للمدنيين، لذلك سوف نتناول هذا المبحث من خلال الآتي:

أولاً: حظر استخدام الأسلحة التي تسبب الآم لا مبرر لها

لما كان القانون الدولي الإنساني يهدف إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة، لذا فمن الطبيعي أن توجد قيود على حرية الأطراف المتحاربة في استخدام الأسلحة والمعدات أثناء عملية القتال، وأبرز أنواع هذه الأسلحة هي الأسلحة التي تسبب الآم غير ضرورية.

³³ إسحاق العشا، مرجع سابق، ص 165.

يقوم حظر أو تقييد استعمال أسلحة تسبب بطبيعتها الآم لا مبرر لها للمقاتلين، على معيار حظر المعاناة التي تتجاوز الغاية من تدمير أو تعطيل الهدف العسكري³⁴، ويعد هذا المبدأ أحد مبادئ القانون الدولي العرفي التي لا يجوز الخروج عنها، كما يشكل قاعدة دولية يتعين على جميع الدول مراعاتها³⁵، وقد عرفت محكمة العدل الدولية قاعدة حظر الآم التي لا مبرر لها في رأيها الإستشاري عام 1996، حول شرعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها بأنها "القاعدة الإنسانية التي تحظر استخدام الوسائل إنسانية تتجاوز الغاية المشروعة من الحرب أو تفوق الأهداف والأساليب الحربية التي تحدث مآسي والآماً العسكرية المشروعة".

بل لم يتم التفكير فيه وبالرغم من الإقرار الثابت بطبيعة هذا الحظر، كثيراً ما كان تطبيقه صعباً، نتيجة للصعوبات التي واجهها المحامون ومصممو الأسلحة والزعماء السياسيين في تحديد درجة الإصابة أو المعاناة البشرية³⁶، إلا أنه على الرغم من ذلك وبقدر تعلق الأمر بالسلاح الحديث والإنطلاق من النقطة التي يمكن من خلالها معرفة المعاناة التي تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق الهدف العسكري، هنالك معياران لتحديد درجة المعاناة:

الأول: يتعلق بطبيعة الآام التي يسببها السلاح للأشخاص، إلا أن هذا المعيار يواجه صعوبة لكون أغلب الأسلحة تسبب الآام.

الثاني: يتعلق بنطاق المعاناة، أي عدد الضحايا الذين يقعون بسبب هذا السلاح مقابل ما يحصل عليه من ميزة عسكرية، فإذا كان عدد الضحايا غير مقبول فهذا يعني بأن السلاح لا يخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني.

إذ تتطلب التحولات في القدرة التكنولوجية تطبيق قوانين الحرب حتى فيما يتعلق بالأسلحة التي لم تكن موجودة في الوقت الذي تم فيه تأكيد تلك القواعد، إذ أن هنالك نمط ثابت بأن التطور القانوني سوف يخضع لتلك القواعد، ولا يوجد سبب لإنعقاد للإعتقاد بأن ظهور أسلحة ذاتية سيجعل الأمر مختلفاً، فالحقيقة أن السلاح الذاتي الذي يختار هدفه ويتولى مهاجمته لا ينتهك هذه القاعدة حسب رأي البعض، رغم إنه قد تنشأ حالات يتسبب فيها السلاح

³⁴ هادي المالكي، محمود جعفر، مرجع سابق، ص 233.

³⁵ ليث الباجلاني، الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة: من غير الأسرى، رسالة ماجستير، كلية 53 القانون، جامعة بغداد، بغداد، العراق، 2006، ص 61.

³⁶ روبن م.كوبالند و بيتر هيريبي، استعراض لمشروعية الأسلحة مدخل جديد لمشروع "الاصابات المفرطة والآام التي لا مبرر لها"، المجلة الدولية للصليب الاحمر، العدد، 835، جنيف، 1999، ص 4.

الذاتي بآلام لا مبرر لها، لكن مع ذلك فإن الإستقلال الذاتي بطبيعته لا ينتهك هذه القاعدة، بل على العكس من ذلك، فمع مرور الوقت قد تتحول الأسلحة الذاتية أكثر تمييزاً ودقة من البشر من ناحية الهجوم والدفاع، لكن مع ذلك يبقى احتمال احداث السلاح آلاما لا مبرر لها قائم ليس بالإستناد إلى الاستقلالية وإنما بالاستناد إلى التلقائية³⁷.

ثانياً: حظر استخدام الأسلحة عشوائية الأثر

لم تضع قواعد القانون الدولي الإنساني تعريفاً محدداً للأسلحة عشوائية الأثر، إلا أنها عدت الحالات التي يمكن من خلالها معرفة كون السلاح عشوائي الأثر، ومن ثم لا يجوز استخدامه، والتي حددتها الفقرات الفرعية من الفقرة الرابعة من المادة (51) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 وهي كالآتي:

1. تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري
2. تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري
3. أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر أثارها على النحو الذي يتطلبه هذا الملحق (البروتوكول)، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.

أما الفقرة الخامسة من المادة (51) سابقة الذكر فقد أضافت إلى الهجمات العشوائية نوع آخر من الهجمات التي تعتبر بمنزلتها وهي كالآتي:

4. تعتبر الأنواع التالية من الهجمات من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية:
 - أ. من الأهداف العسكرية الواضحة بالقنابل، أيًا كانت الطريق أو الوسائل، الذي يعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتمييز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركباً من المدنيين أو الأعيان المدنية على أنها هدف عسكري واحد.

³⁷ حيدر كاظم عبد علي و محمد عبد الرضا ناصر، وسائل القتال الحديثة: دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني،

ب. الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خطأً من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

ولا بد من التأكيد على أن حظر الأسلحة عشوائية الأثر هو قاعدة عرفية، نظراً إلى أن النص التعاهدي الوحيد لحظر الهجمات العشوائية لا نجده إلا في البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ، والذي لم تصدق عليه جميع الدول لحد الآن³⁸، وفي إطار الأسلحة الذاتية فإن النظرة الأولى توحى بأن هذا النوع من الأسلحة لا يمكن أن تكون عشوائية بطبيعتها، لكن هذا لا يتعلق فيما إذا كانت هنالك ظروف لا يمكن فيها توجيه السلاح بطريقة تتوافق مع متطلبات التمييز، لكون هذا الأمر لا يقتصر على السلاح الذاتي وإنما يشمل الأسلحة التقليدية أيضاً، ومن ثم فإن السلاح العشوائي بطبيعته هو الذي يسبب معاناة لا داعي لها لكونه لا يوجه إلى هدف عسكري محدد، كما في أسلحة الليزر المسببة للعمى، أي أن جوهر هذا النوع من الأسلحة هي التي لا يمكنها سواء بطبيعتها أو تصميمها أن تلتزم بمبدأ التمييز، وفي ما يتعلق بالسلاح الذاتي فإن التركيز يجب أن ينصب على استخدام السلاح كونه قد يكون غير قادر على الإلتزام بمبدأ التمييز.

وفي ضوء ما تقدم لا يمكن القول بأن الأسلحة الذاتية هي أسلحة عشوائية، لأن السلاح الذاتي يمكن أن يوجه إلى هدف عسكري وبالتالي يمكن أن يحقق الإمتثال لمبدأ التمييز، لكن الصعوبة تثور في استخدام السلاح ذاته فقد يتم استخدامه بطريقة عشوائية، أي أن الاستخدام الطبيعي للسلاح متوافق مع القانون الدولي الإنساني، أما في حال استخدامه بطريقة عشوائية تنتهك استخداماته الطبيعية، فهذا يشكل بطبيعة الحال إنتهاك لأحكام القانون الدولي الإنساني.

ثالثاً: مراجعة الأسلحة حسب نص المادة 36 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977

³⁸ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، جنيف، 2016، ص 2.

يعمد القانون الدولي الإنساني من خلال أحكام البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المتعلق بحماية³⁹ ضحايا المنازعات المسلحة الدولية إلى تنظيم وسائل وأساليب الحرب الجديدة، من خلال إلزام الدول بضرورة إجراء المراجعة القانونية للأسلحة والأساليب القتالية، وتقييم ما إذا كان استعمالها في حد ذاته محظوراً طبقاً لتلك القواعد وذلك بموجب نص المادة (36) منه والتي تنص على أنه "يلتزم أي طرف سام متعاقد عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو إتباع أسلوب للحرب، بأن يتحقق مما إذا كان ذلك محظوراً في جميع الأحوال أو في بعضها بمقتضى هذا الملحق (البروتوكول) أو أية قاعدة أخرى لهذه المادة من قواعد القانون الدولي التي يلتزم بها هذا الطرف السامي المتعاقد"، ووفقاً لهذه المادة تخضع الدول الأطراف في البروتوكول الإضافي الأول إلى نص المادة (36) والتي تقتضي بإجراء إستعراض قانوني للأسلحة في حالة دراسة أو تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب لضمان الإمتثال للقانون الدولي الواجب التطبيق، وتخضع الدول غير الأطراف في هذا البروتوكول للإلتزام بإجراء مراجعة قانونية للأسلحة بموجب القانون الدولي العرفي، وفي عام 2006 أعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دليل المراجعة القانونية للأسلحة والوسائل وأساليب الحرب الجديدة، لمساعدة الدول في وضع آليات لمراجعة الأسلحة الجديدة عن طريق تحسين الإجراءات الوطنية لتحديد مشروعية الأسلحة الجديدة التي يتم تطويرها وحيازتها، ومن ثم سيتطلب إنشاء سلاح جديد بنية سياسية وقانونية باهظة الثمن، وإذا كان الأمر يشبه الأسلحة التقليدية فستكون درجة الشفافية أكثر وضوحاً على المستوى الإقليمي والعالمي، لكن مع ذلك قد تصبح درجة الشفافية أكثر غموضاً مع ظهور أسلحة مميّزة ذاتية التحكم، ومن أبرز التحديات التي تواجه الأسلحة الذاتية فيما يتعلق بإجراء المراجعة حسب نص المادة (36):

1. مدى برمجة الخوارزميات من أجل مطابقة الهدف المشروع مع التعليمات المعدة مسبقاً.
2. آلية إستشعار السلاح.
3. البيئة ووقت نشر السلاح.

³⁹ اجتماع الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية حظر أو استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو 61 عشوائية الاثر، تقرير اجتماع الخبراء غير الرسمي لعام 2015 بشأن منظومات الاسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، البند 8 من جدول الاعمال المؤقت، جنيف، 2015، ص19.

وهناك تحد آخر يتمثل في كيفية قيام تلك المنظومة بتطبيق قواعد الإستهداف على الاقل بنفس دقة البشر، فضلا عن أن الأنظمة المنشورة بوضعية هجومية والتي تختار أهدافها بنفسها ستغفل على الأرجح في الإستعراض القانوني في إطار التكنولوجيا الراهنة ، ويبدو أن المادة(36) مهمة عند تقييم مشروعية الأسلحة الذاتية، بسبب إدراجها في اجتماعات خبراء اتفاقية الأسلحة التقليدية بشأن الأسلحة الذاتية للفترة من عام 2014 إلى عام 2016، إذ وضعت مناقشة المادة 36 تحت عنوان "التحديات المحتملة للقانون الدولي الإنساني"، والذي أكد على واجب الدولة التي تخطط لشراء أو تصنيع سلاح ذاتي تقييم ما إذا كان استخدامه قانونيا ثم إمكانية نشره وإلا فستكون الدولة مسؤولة عن الأضرار غير المشروعة التي يتسبب بها السلاح، إذ يلزم إجراء مراجعتين قانونيتين على الأقل بالنسبة للأسلحة الذاتية:

أ. الأول قبل إتخاذ القرار ببدء تطوير السلاح الذاتي.

ب. الثاني قبل إرسال السلاح الذاتي إلى الميدان.

مثل هذه الاختبارات يمكن أن تنتج معلومات قيمة للقادة العسكريين الذين سيتحملون مسؤولية نشر أو عدم نشر الأسلحة الذاتية.⁴⁰

وبناءً على ما سبق لا بُدّ من الإشارة إلى أنه لا يوجد اتفاق دولي على أن السلاح الذاتي هو وسيلة قانونية من وسائل الحرب ومع ذلك، ونظراً لأن السلاح الذاتي يحتوي على مستويات مرتفعة من التعقيد، هنالك اتفاق من قبل الجهات الفاعلة من الدول بضرورة وجود نوع من التحكم الإنساني لضمان الإمتثال للقاعدة المذكورة، علاوة على ذلك، ولكون التكنولوجيا تتقدم بثبات ربما لن تكون السيطرة البشرية ضرورية إذا أصبحت الأسلحة الذاتية ذكية بما فيه الكفاية لتحقيق مبدأ التمييز والتناسب والإعتبارات الإنسانية لضمان الإمتثال للقانون الدولي الإنساني.

⁴⁰ تقرير اجتماع الخبراء غير الرسمي لعام 2015 مرجع سابق، ص 19.

الفرع الثالث: مدى شرعية استخدام اسرائيل للأسلحة ذاتية التشغيل (جنين ونابلس) نموذجاً

ترى اللجنة الدولية أنه ثمة حاجة إلى استجابة دولية عاجلة وفعالة من أجل التصدي للمخاطر الجسيمة التي تثيرها منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، على النحو الذي أبرزته العديد من الدول ومنظمات المجتمع المدني خلال العقد الماضي، وتنشأ هذه المخاطر عن طريقة عمل منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل.

وتعلم اللجنة الدولية أن هذه الأسلحة تقوم، بعد تشغيلها الأولي، باختيار الأهداف واستخدام القوة ضدها دون تدخل بشري، بمعنى أنها تُفعل برصد بيئتها بناءً على "تصنيف للهدف" يُشكّل مقارنة عامة لنوع الهدف. ولا يختار مستخدم منظومة الأسلحة ذاتية التشغيل الهدف المحدد، ولا التوقيت أو المكان الدقيق لاستخدام القوة، وتؤدي هذه العملية إلى خطر فقدان السيطرة البشرية على استخدام القوة، وهي مصدر الشواغل الإنسانية والقانونية والأخلاقية. وهي شواغل جسيمة عندما نضع في اعتبارنا أنه يمكن دمج التشغيل الذاتي لوظيفتي اختيار الأهداف واستخدام القوة ضدها الأساسيتين في أي منظومة للأسلحة.⁴¹

ولقد قدمت اللجنة الدولية توصيات إلى جميع الدول في 12 أيار/مايو 2021، وإلى رئيس فريق الخبراء الحكوميين أيضاً في 11 حزيران/يونيو 2021، وتوصي اللجنة الدولية بأن تعتمد الدول قواعد جديدة ملزمة قانوناً لتنظيم منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل من أجل ضمان الحفاظ على القدر الكافي من السيطرة والحكم البشريين على استخدام القوة. وترى اللجنة الدولية أن هذا سيتطلب حظر أنواع معينة من منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل وتنظيم جميع منظومات الأسلحة الأخرى ذاتية التشغيل تنظيمياً صارماً.

أولاً: ينبغي بصريح العبارة استبعاد منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل التي لا يمكن التنبؤ بها، وذلك لأسباب أبرزها الآثار العشوائية التي تحدثها. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي حظر منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل المصممة أو المستخدمة بطريقة لا يمكن بها اظهار هذه المنظومات والتنبؤ بها وتفسيرها بالقدر الكافي.

41 اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، إغتماد قواعد جديدة، متوفر على الموقع الإلكتروني التالي:

www.icrc.org، تاريخ الدخول للموقع: 2023\12\15.

ثانياً: ينبغي استبعاد استخدام منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل لأغراض استهداف البشر. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي حظر منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل المصممة أو المستخدمة من أجل استعمال القوة ضد الأفراد مباشرة على عكس تلك التي تستخدم القوة ضد الأعيان.

ثالثاً: ينبغي تنظيم عمليتي تصميم منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل غير المحظورة واستخدامها، بما يشمل مجموعة من القيود على أنواع الأهداف، من قبيل حصر استخدامها في الأعيان التي تكون بطبيعتها أهدافاً عسكرية؛ والقيود على المدة والنطاق الجغرافي ونطاق الاستخدام، بما في ذلك من أجل إتاحة المجال للحكم والسيطرة البشريين فيما يتعلق بهجوم محدد؛ والقيود على حالات الاستخدام، مثل حصر استخدامها في الحالات التي لا يوجد فيها مدنيون أو أعيان مدنية؛ وفرض شرط للتفاعل بين الإنسان والآلة، لا سيما من أجل ضمان الإشراف البشري الفعال والتدخل وإلغاء التفعيل في الوقت المناسب.

ينبغي الامتثال للقانون عند استخدام الطائرات المسلحة بدون طيار لم يرد ذكر الطائرات بدون طيار بشكل محدد في معاهدات الأسلحة أو صكوك القانون الدولي الإنساني الأخرى، ومع ذلك فإن استخدام أي نظام من نظم الأسلحة بما في ذلك الطائرات المسلحة بدون طيار أثناء النزاعات المسلحة يخضع بوضوح لقواعد القانون الدولي الإنساني.⁴²

ويعني هذا، على سبيل المثال لا الحصر، أنه يجب على أطراف نزاع ما عند استخدام الطائرات بدون طيار أن تميز دائماً بين المقاتلين والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، ويجب عليها اتخاذ جميع التدابير الاحترازية الممكنة لحقن دماء السكان المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية ويجب عليها تعليق الهجوم أو إلغاؤه إذا كان الأذى أو الضرر العرضي المتوقع على المدنيين أو الأهداف المدنية مفرطاً مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.

⁴² اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقرير حول قوانين استخدام الطائرات المسلحة بدون طيار و الامتثال للقوانين عند

استخدام الطائرات المسلحة بدون طيار متوفر على الموقع الإلكتروني التالي :

(www.icrc.org) ، تاريخ الدخول للموقع: 2023/12/19.

ان جميع القواعد الدولية اجتمعت على تحريم الاسلحة ذاتية التشغيل ضد الاعيان المدنية والمباني ولكن اسرائيل (الكيان المحتل) قامت بخرق هذه الاتفاقيات والقواعد الموضوعة على مدن الضفة خاصة مدينتي جنين ونابلس حيث قامت باستهداف الكثير باستخدام العديد من الدرونات (الطائرات المسيرة) من المدنيين وهناك الكثير من الاحداث الموثقة في حالات اغتيال المدنيين عن طريق الدرونات ومنها:

1. قامت اسرائيل باستخدام طائرة مسيرة من انتحارية نوع spike firefly بتاريخ 2023/2/1 مما اسفرت عن اصابة مركبة وارتقى على إثرها ثلاثة شهداء في مدينة جنين.
2. قامت اسرائيل باستخدام طائرة مسيرة انتحارية بتاريخ 2023/11/17 واسفرت عن اصابة عدد من المواطنين داخل مخيم جنين وايضا في نفس هذا اليوم ارتقى ما يقارب السبع شهداء معظمهم بقصف صاروخي من قبل طائرة مسيرة في حي (الصياط) مدينة جنين.⁴³
3. قامت اسرائيل باستخدام طائرة مسيرة بتاريخ 2023/12/15 على مدينة نابلس ادت الى استهداف مركبة ولحسن الحظ لم توقع اية إصابات.⁴⁴
4. قامت اسرائيل باستخدام طائرة مسيرة بتاريخ 2023/11/18 اسفرت عن اصابة مقر حركة فتح في مخيم بلاطة مدينة نابلس مما ادى الى ارتقاء خمسة شهداء واصابة شخصين اخرين بجراح وأدت الى احداث اضرار كبيرة في المدينة.

حيث ان هذه الطائرة هي محرمة دوليا ومع ذلك لا يكف الكيان الصهيوني عن استخدامها ضد الفلسطينيين المدنيين.

⁴³ وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، مقال حول الانتهاكات اسريئية، ، متوفر على الموقع الالكتروني التالي :

www.wafa.ps ، تاريخ الدخول للموقع: 2023\12\19.

⁴⁴ جريدة القدس، الاحتلال يقتل سبع فلسطينيين في جنين في طائرات بدون طيار، توفّر على الموقع الالكتروني التالي:

www.alquds.com ، تاريخ الدخول للموقع: 2023\12\19.

الخاتمة

بعد دراسة مدى مشروعية استخدام اسرائيل للأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء القانون الدولي، وتكييف الأحداث وتوصيفها، ودراسة القواعد القانونية، و الاتفاقيات ، توصلنا إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي تسمح بإعادة رسم أفق جديدة في العلاقات الدولية والقانون الدولي، أملى من الله عز وجل أن يكون هذا البحث قد أسهم في إيضاح النقاط الرئيسية التي تم ذكرها.

وقد خلص الباحث في هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات التالية:

أولاً: النتائج

1. أن الأسلحة ذاتية التشغيل وسيلة من وسائل الحرب الحديثة التي لا تتطلب تدخل عنصر بشري، فهي تتولى تحديد أهدافها ومهاجمتها بصورة تلقائية، وهذا يعني إقصاء العنصر البشري من دائرة القرار، وعلى هذا الأساس يمكن تعريف السلاح الذاتي بأنه "آلة قادرة على اختيار الأهداف والاشتباك معها، من دون تدخل العنصر البشري، إعتامدا على البرمجيات التي يتم إدخالها مسبقاً داخل هذه الآلات".
2. أن أكثر مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقل احتمالية خضوع الأسلحة الذاتية لها هي مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية، ومن ثم فإن الإنسان لا بد وأن يمتلك سيطرة فعلية على هذه الأسلحة أثناء العمليات العسكرية.
3. يتعارض استخدام الأسلحة الذاتية مع مبدأ التدرج في الحرب، وهو اللجوء إلى أسهل الوسائل المتاحة وأقلها خطورة، فقد تعجز البرامج المخزونة فيه على إدراكها كما في حالة عجز المقاتل واستسلامه، لكون هذه النظم مبرمجة على تحقيق غاية معينة، فهي لا تتوقف إلا عند بلوغ تلك الغاية.
4. أن المراجعات القانونية التي تجريها الدول على الصعيد الوطني عند تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو وسائل أو أساليب حرب جديدة أداة غير فعالة لتقييم ما إذا كانت منظومة الأسلحة تمثل لقواعد القانون الدولي، نظرا لأنها وسيلة تجري على المستوى الوطني، وتكون فيها للدول مطلق الحرية في

أن تُحدّد بصورة مستقلة الوسائل التي تجري بها المراجعات القانونية، ولا توجد أي رقابة دولية على الدول في هذا الصدد.

5. هناك تحديات كثيرة جدا تحول دون امتثال الأسلحة ذاتية التشغيل للقواعد الأساسية والمبادئ الجوهرية للقانون الدولي الإنساني، وأن التحكم البشري عنصر ضروري لكفالة أن يكون الاستخدام المحتمل لتلك الاسلحة متمثلا لتلك القواعد والمبادئ.

6. في الحالات التي يستخدم فيها منظومات أسلحة حديثة - ومنها الأسلحة ذاتية التشغيل - غير مشمولة بالاتفاقيات الدولية، ظل السكان المدنيون والمقاتلون، تحت حماة وسلطة مبادئ القانون الدولي المستمدة من الاعراف الراسخة، ومن المبادئ الإنسانية ومما يملئ الضمير العام.

7. هناك العديد من التحديات التي تطرحها الأسلحة ذاتية التشغيل فيما يتعلق بالمسؤولية عن الانتهاكات التي ترتكب بواسطة تلك الأسلحة.

ثانياً: التوصيات

1_وضع تعريف محدد لمصطلح "الأسلحة الذاتية" وتحديد درجة الإستقلال فيه، فضلا عن حث الدول على تقييم أسلحتها ووسائل قتالها قبل إستخدامها، بما ينسجم مع نص المادة 36 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 .

2-الدعوة إلى إبرام اتفاقيات دولية تهدف إلى الحد من إنتاج الأسلحة ذاتية التشغيل أو تقييد إستخدامها، يلزم مشغلي الأسلحة الذاتية وفي حال إبرام هذه الاتفاقيات فإننا نقترح في أن يتم تضمينها نصاً بالحصول على التدريب الكافي قبل نشرها، لكي يُمكنهم التدريب من تجنب الهجمات العشوائية عن طريق تتقيفهم حول الظروف التي تسمح بنشر هذه الأسلحة فيها.

3-ضرورة توحيد موقف المجتمع الدولي في الدعوة إلى حظر الأسلحة الذاتية، لما لها من أثر كبير على إنتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

4_ يجب أن يكون الاستخدام المحتمل لمنظومات الأسلحة القائمة على التكنولوجيات الناشئة في مجال منظومات الأسلحة الذاتية التشغيل خاضعاً للقانون الدولي الساري، وبخاصة القانون الدولي الإنساني ومقتضياته ومبادئه، ومنها التميز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة في أثناء الهجوم.

5_ يجب أن تظل الدول التي تكون طرفاً في نزاع مسلح والأفراد في جميع الأحوال مسؤولين عن التقيد بالالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الساري، ومنه القانون الدولي الإنساني. ويجب على الدول أيضاً أن تكفل المسؤولية الفردية عن اللجوء إلى وسائل أو أساليب حرب تطوي على استخدام محتمل لمنظومات الأسلحة القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. 6_ يجب أن تؤخذ التحديات التي تطرحها الأسلحة ذاتية التشغيل فماً يتعلق بالمسؤولية عن الانتهاكات التي ترتكب بواسطة تلك الأسلحة على محمل الجِد، فالمسؤولية هي الأساس الذي ستند إليه ضحايا الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي لإعمال حقهم في الانتصاف لا سيما في جنين ونابلس موضع الدراسة.

7_ أن منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، سيتم استخدامها دائماً من قبل البشر، ويجب أن نبتعد عن الرؤى الخيالية حيث تقوم الآلات بتطوير أو إنشاء أو تنشيط نفسها، لأن حقيقة الأمر أن البشر دائماً هم من يقررون.

8. يجب على الدول تفعيل نص المادة 36 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ، والذي يلزم الدول المتعاقدة بإجراء مراجعة للأسلحة عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو وسيلة من وسائل الحرب للتأكد مما إذا كان ذلك السلاح محظور من عدمه.

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: المصادر:

1. المعاهدات والاتفاقيات الدولية:

أ- تقرير البرلمان الأوروبي، البرلمان الأوروبي يدعو إلى حظر عالمي لاستخدام "الروبوتات القتالة" والأسلحة ذاتية الحكم، 2018

ب- اللجنة الدولية للصليب الاحمر، تقرير عن القانون الدولي الانساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة(قوة القانون)،المؤتمر الدولي الثاني والثلاثون للصليب الاحمر والهلال الاحمر، جنيف، 2015

ت-لائحة لاهاي، لعام 1907 .

ث-اجتماع الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية حظر أو استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو 61 عشوائية الاثر، تقرير اجتماع الخبراء غير الرسمي لعام 2015 بشأن منظومات الاسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، البنندة 8 من جدول الاعمال المؤقت، جنيف، 2015

ج- اللجنة الدولية للصليب الاحمر، القانون الدولي الانساني وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، جنيف، 2016

ثانياً: المراجع:

2. الكتب:

أ- أحمد أبو الوفا، قضاء محكمة العدل الدولية :2005-2001 الرأي الإستشاري الخاص بالآثار القانونية لبناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2006

ب- راسيل كرستيان، فجوة المحاسبة المتعلقة بالروبوتات القاتلة، هيومن رايتس ووتش، جنيف، 2018.

ت- سهيل الفتلاوي، مبادئ القانون الدولي الإنساني في حماية المدن والمدنيين والأهداف المدنية، مطبعة عصام، بغداد، العراق، 1990

ث- علاء سبيطة وهشام بشير، حماية البيئة والتراث الثقافي في القانون الدولي، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2013

ج- ماركو ساسولي، القانون الدولي الإنساني في قانون النزاعات المسلحة المعاصرة: الأسلحة ذاتية التشغيل والقانون الدولي الإنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، بدون سنة نشر

ح- موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية -1948- 1991 الجزء الأول، القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، 1986

خ- نيلس ميلزر، دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية 45 للصليب الأحمر، بدون مكان نشر، 2010

د- هشام بشير، حماية البيئة في ضوء احكام القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، 33 القاهرة، مصر، 2011

ذ- هشام بشير، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات 16 القانونية، القاهرة، مصر، 2012،

3. الكتب الأجنبية

أ- THE IEEE GLOBAL INITIATIVE ON ETHICS OF AUTONOMOUS AND INTELIGENT SYSTEM, REFRAMING AUTONOMOUS WEAPONS SYSTEM, CREATIVE COMMONS ATTRIBUYION_NONCOMMERCIL 3,0 ,USA-, 2017.

4. الرسائل العملية

علي الموسوي، المشاركة المباشرة في الهجمات السيبرانية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، بغداد، العراق، 2017.

5. الدوريات

أ- اسحاق العشاش، نظم الأسلحة المستقلة الفاتكة في القانون الدولي: مقارنة قانونية حول مشكلة حصارها دولياً، مجلة جيل لحقوق الإنسان، العدد 30، الجزائر، 2018.

ب- حسام خلف، القتل المستهدف باستخدام الروبوتات (الطائرات بدون طيار) في القانون الدولي، مجلة العلوم القانونية، المجلد 29، العدد 1، كلية القانون، جامعة بغداد، بغداد، 2014.

ت- حسني رضوان، أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني، كلية الشريعة والقانون بتفهننا الأشراف، العدد 24، دقهلية، 2022.

ث- حيدر كاظم عبد علي و محمد عبد الرضا ناصر، وسائل القتال الحديثة: دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، العدد 45، النجف، العراق، 2018 .

ج- رشيد العنزى، الأهداف العسكرية المشروعة في القانون الدولي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثالث، الكويت، 2007.

ح- روبن م. كوبالند و بيتر هيربي، استعراض لمشروعية الأسلحة مدخل جديد لمشروع "الاصابات المفرطة والآلام التي لا مبرر لها"، المجلة الدولية للصليب الاحمر، العدد 835، جنيف، 1999.

خ- عامر الزمالي، مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام: الإسلام والقانون الدولي الإنساني حول بعض مبادئ سير العمليات الحربية، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بدون سنة نشر.

د- ليث الباجلاني، الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة: من غير الأسرى، رسالة ماجستير، كلية 53 القانون، جامعة بغداد، بغداد، العراق، 2006 .

ذ- هادي المالكي و محمود جعفر، مدى مشروعية استخدام الطائرات من دون طيار في إطار القانون الدولي الإنساني، مجلة العلوم القانونية، المجلد الثلاثون، العدد الثاني، كلية القانون، جامعة بغداد، بغداد، العراق.

6. المواقع الإلكترونية:

أ- اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسلحة ذاتية التشغيل توصي اللجنة الدولية باعتماد قواعد جديدة، السفير مارك بيكستين دو بويتسويرف، سويسرا www.icrc.org تاريخ الزيارة 2023\12\19.

باللجنة الدولية للصليب الأحمر، -ينبغي الامتثال لقوانين عند استخدام الطائرات المسلحة بدون طيار، بيتر ماويرير www.icrc.org ، تاريخ الزيارة 2023\12\19.

ج- وكالة الانباء الفلسطينية وفا ، تقرير الانتهاكات الإسرائيلية، ، www.wafa.ps ، تاريخ الزيارة 2023\12\19.

د- جريدة القدس، الاحتلال يقتل سبع فلسطينيين في جنين ،سعيد ابو معلا، فلسطين، www.alquds.com، تاريخ الزيارة : 2023\12\19.